

Kreatívne riešenia a aplikácie ovčej vlny

www.af4eu.eu

Vlnená priadza a vretieno

V regióne Terra Fria Transmontana sa vlna oviec pôvodných plemien Churra Galega Bragançana Preta ou Branca a Churra Galega Mirandesa tradične používa na výrobu odevov a potrieb pre domácnosť (napr. svetrov, ponožiek, postelných prikrývok, koberčekov), ako aj výrobkov na podporu poľnohospodárskych činností (napr. vrecia na obilie a sedlové tašky). V porovnaní s inými plemenami nemajú vlákna s jemnosťou požadovanou textilným priemyslom, ale vzhľadom na ich vlastnosti, ako je väčšia hrúbka a dĺžka, sa dajú použiť na rôzne účely. Komerčné využitie vlny v Portugalsku sa v posledných rokoch znížilo a podlieha neustálej devalvácii. Strihanie, ktoré je nevyhnutné pre tepelnú pohodu a hygienu zvierat, je často vnímané ako finančná záťaž pre výrobcu a vlna ako odpad, ktorý sa ťažko likviduje. Je dôležité zdôrazniť, že vlna vďaka svojim vlastnostiam preukázala veľký potenciál a rozmanité možnosti použitia ako tepelnoizolačný a zvukový izolačný materiál a ako spomaľovač horenia. Jeho použitie vyniká v stavebníctve (napríklad vo vnútorných stenách) a textiliiach (napríklad v hasičských uniformách a hypoalergénnych perinách), ako aj načalúnenie nábytku, vystuženie tehál, izoláciu obalov a ako absorpčný materiál, najmä nazamedzenie úniku ropy. Vo veľkej miere sa používa aj v remeselných iniciatívach a projektoch a v rôznych umeleckých dimenziách. Tento prírodný produkt je možné použiť aj ako pôdopokryvný prostriedok v záhradách alebo na zeleninových pozemkoch (mulčovanie), čo podporuje odstraňovanie buriny znížením rastu nežiaducich rastlín, reguláciou teploty a zadržiavaním vlhkosti v pôde. Okrem toho vlna počas rozkladu obohacuje pôdu o organické látky a zlepšuje jej úrodnosť. Používanie vlny je prírodnou a biologicky odbúrateľnou alternatívou k syntetickým vláknám a iným chemickým zlúčeninám a jej udržateľná výroba prispieva k dôležitej dekarbonizácii hospodárstva.

Isa Aleixo-Pais(1), Isabel Sá(2),
Ana Carolina Fariás(3), Eduardo
Pousa(3), Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) Centro Ciência Viva de Bragança, R. do Beato Nicolau Dinis 35, 5300-252 Bragança, Portugal
(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.